

Лексикология и стилистика

УДК 81-25

DOI: 10.5281/zenodo.18063973

Ю. С. Баляновская © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук Н. П. Курмакаева)*

ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТАХ

В статье рассматриваются русские фразеологизмы, характеризующие интеллектуальные способности человека. Ум и интеллектуальные способности — это те внутренние качества, по которым оценивается человек. Именно фразеологические единицы содержат оценку ментальных действий и состояний субъекта. В статье предпринята попытка описать и систематизировать образы во фразеологизмах русского языка. Исследование фразеологизмов со значением «интеллектуальные способности человека» в русском языке позволяет выявить национальное представление о человеке — носителе знаний, особенностях его ментальных действий и состояний.

Ключевые слова: *фразеологизм, фразеологические единицы, фразеологические обороты, интеллект, интеллектуальные способности, ум, оценка.*

В русском языке зафиксировано великое множество выражений, характеризующих человека с разных сторон. При этом очень много фразеологизмов, характеризующих его интеллектуальные качества (для исследования были собраны и проанализированы 170 таких фразеологических единиц).

При характеристике интеллектуальных качеств человека, прежде всего, обращается внимание на вполне определенные части тела (не только внешние, но и внутренние) человека, связанные с характеристикой интеллекта. Это:

а) **голова/башка/котелок:** *голова садовая, дурья голова, голова дырявая, голова варит, входит в голову, башка дубовая, дурья башка* и т. д.;

б) **лоб:** *семи пядей во лбу, зарубить себе на лбу;*

в) **мозг/мозги:** *мозги набекрень, сидеть гвоздем в мозгу, тронуться мозгами, шевелить мозгами;*

г) **глаза, нос:** *раскрыть глаза, не видеть дальше своего носа, совать свой нос;*

д) **рот, язык, зубы, палец:** *обвести вокруг пальца, палец в рот не клади, обломать зубы, язык плохо/хорошо подвешен* и др.

Объяснение этому явлению было дано уже давно. Так, этнограф XIX века И. М. Снегирев писал в книге «Русские в своих пословицах»: «Так как человек по свойству тела и души своей любит родниться с природою, изображать себя в языке своем, измеряя членами тела своего действия своего разума и движения сердца, то и в русских пословицах и поговорках часто встречаются сравнения и подобию, заимствованные от благородных частей тела, особенно от головы, языка, глаз, ушей, рук и пр., коими выражаются отвлеченные понятия посредством метафоры, господствующей в пословицах» [6, с. 6].

В словаре С. И. Ожегова отмечено 7 значений слова «голова»:

1) часть тела человека (или животного), состоящая из черепной коробки и лица (у животного морды);

2) единица счета скота;

3) *перен.* ум, рассудок;

- 4) *перен.* человек как носитель каких-н. идей, взглядов, способностей, свойств;
- 5) *перен.* руководитель, начальник. *Всему делу г. Городской г. (устар.);*
- 6) передовой отряд, передняя часть (*спец.*). *Г. пехотной колонны;*
- 7) пищевой продукт в форме шара, конуса. *Г. сахару, Г. сыру* [3, с. 122].

«Голова» во всех фразеологизмах используется на основе синекдохи (обозначая часть вместо целого, представляет всего человека). Это наблюдается в большинстве фразеологизмов.

При этом характеристика человека дается и прямая, и переносная: *пустая голова, дурья голова, умная голова, дубовая голова, мякинная голова, забубенная голова, садовая голова, пролетная голова, ветреная голова, садовая голова, голова и два уха, хоть кол на голове теши, без царя в голове* (прилагательные-эпитеты выполняют функцию определения) и т. д.

Всего человека характеризуют и такие фразеологизмы: *негде голову приклонить, ветер в голове гуляет, на свою голову, висеть над головой* и т. д.

Символическое значение слова «голова» во многих фразеологизмах связано со значением слов «ум», «рассудок»: *на свежую голову, ломать голову, окунуться с головой, морочить голову, потерять голову, не идет в голову, не идет из головы, засесть гвоздем в голове, схватиться за голову, каша в голове, голова варит (котелок варит), взбрело в голову — взбрело на ум, входит в голову — входит в ум, терять голову — терять ум, рассудок* и т. д. (свыше 50 % всех фразеологизмов). Это доказывается еще и тем, что многие из таких фразеологизмов в качестве варианта имеют в основе слово *башка, котелок*.

Интересным в этой связи оказывается новое значение у фразеологизма *свежая голова*, имеющее, правда, профессиональный характер. Данный фразеологизм существует давно со значением «человек после отдыха, еще не уставший». В среде журналистов родилось выражение, называющее человека с помощью слова «голова» с несколько иным значением, т.е. имеющим новый взгляд на существующее положение вещей, отличающийся оригинальностью мыслей и суждений: «*Почти всю ночь Ирина Михайловна Алехина провела в редакции, потому что настала ее очередь быть «свежей головой»* (И. Юдович. «Встречи в редакции»).

Обыгрывается во фразеологии пространственное положение головы: *выше головы не прыгнешь, ставить с головы на ноги, ходить на голове, висеть над головой, с головы до ног* и др.

Со словом «голова» связаны и фразеологизмы, обозначающие угрозу для человека (*намылить голову, погладить /не погладить по головке*), его психическое состояние (*опускать голову, как обухом по голове, голова идет кругом, вскружить голову, очертя голову*), неожиданность (*как снег на голову*) и т. д.

Вторая группа фразеологизмов, представляющих умственные способности человека, связана со стержневыми словами *дурак* (*дурак набитый, круглый дурак*), *ум, разум, рассудок, память* (*задним умом крепок, не идет на ум, жить своим умом/разумом, ум за разум заходит*).

К третьей группе мы отнесли фразеологизмы, в которых стержневыми словами, характеризующими интеллектуальные способности человека, оказываются названия:

- а) животных (*баран, осел, коза, курица*) и птиц (*птица, воробей, ворона, галка*);
- б) растений (*дуб, ель, пень, лыко, лук, белена*);
- в) продуктов и их отходов (*мякина, солома, бобы, бодяга, хмель, яйцо*);
- г) артефактов (*балалайка, винтик, калоша, пузырь, мешок, дубина, пробка, огород, торба, порох*);
- д) природных явлений (*ветер, лужа, небо, звезды, бездна*);
- е) математических и географических понятий (*нуль, Америка*);

ж) высших сил (*бог, черт*);

з) звукоподражания (*ни бе ни ме ни кукареку, ни бум-бум*).

Среди перечисленных фразеологизмов преобладают фразеологизмы-синонимы (*голова дырявая, дурья голова*); но встретились и фразеологизмы-антонимы (*обвести вокруг пальца — пальца в рот не клади, птица высокого полета — птица низкого полета, садиться в лужу — посадить в лужу*).

Проведенный анализ позволяет охарактеризовать группу фразеологизмов, обозначающих умственные способности, по следующим критериям:

1. **По степени семантической спаянности компонентов** в группе фиксируется преобладание фразеологических единств и сочетаний. Фразеологические сращения и выражения представлены в меньшей степени.

2. **По структурному составу** абсолютно доминируют двухкомпонентные модели. Трех- и особенно четырехкомпонентные конструкции встречаются существенно реже. Большинство фразеологизмов являются глагольными; именные модели составляют приблизительно одну треть от общего корпуса. Отмечаются единичные случаи адвербиализованных (перешедших в наречия) форм.

3. **В стилистическом отношении** наблюдается следующее распределение: основу группы формируют стилистически нейтральные единицы, однако значительный массив принадлежит к разговорному и просторечному стилистическим пластам. Для последних характерны дополнительные оценочные коннотации: ироническая, шутливая, пренебрежительная, неодобрительная. Книжные фразеологизмы, в том числе восходящие к мифологическим источникам (*аза ни аза, буриданов осел, искра божья*), являются маргинальными.

Особую подгруппу образуют фразеологизмы, актуализирующие связь между умственными/деловыми качествами и поведенческими паттернами, часто вербальными (напр., *ломать комедию, носиться как дурень с писаной торбой*). Данные единицы структурно представлены в основном двухкомпонентными глагольными сочетаниями и обладают ярко выраженной разговорной и эмоционально-экспрессивной окраской.

Фразеологизмов, характеризующих человека с высоким интеллектуальным уровнем, значительно меньше, чем фразеологизмов, характеризующих человека с низким интеллектуальным уровнем.

В данную группу вошли следующие подгруппы фразеологизмов:

а) фразеологизмы, называющие части тела человека, отвечающие за его умственные способности: 1) **голова**: *голова варит, иметь голову на плечах, царь в голове, с царем в голове*; 2) **лоб**: *семи пядей во лбу*; 3) **палец, зубы**: *пальца в рот не клади, обломать зубы*; **мозги**: *шевелить мозгами, раскидывать мозгами*; 4) **глаза (способность видеть, проницательность)**: *видеть насквозь, видеть на три аршина в землю/под землей*;

б) фразеологизмы со стержневыми словами **ум, память, рассудок, разум, цена**: *жить своим умом, в своем уме, себе на уме, ума палата, большого ума, на свежую память, в трезвом рассудке, жить своим разумом, знать себе цену*;

в) фразеологизмы со стержневыми словами **волк, птица, воробей, калач (в переносном значении)**: *старый волк, стреляный воробей, стреляная птица, тертый калач*;

г) фразеологические сращения, высоко оценивающие в целом человека по его умственным способностям (нередко с использованием гиперболы): *бездна премудрости, божья искра*.

Умный человек может менее умного *посадить в лужу/ в калошу, оставить с носом, обводить вокруг пальца, объехать на кривой (козе, вороных)*, может ему *натянуть нос, утереть нос* и др.

Умный человек, как правило, *схватывает на лету*, ему *пальца в рот не клади*, он *не лыком шит* и т. п.

Фразеологическая репрезентация интеллектуальных способностей человека не ограничивается их статической характеристикой, но также включает динамический аспект, связанный с возможностью их приобретения, развития (аккреция) или, напротив, утраты и деградации (редукция). На основании данного параметра вся анализируемая совокупность фразеологизмов подразделяется на две макрогруппы:

1. Фразеологизмы, обозначающие улучшение или активизацию умственных способностей.
2. Фразеологизмы, обозначающие ухудшение, ослабление или утрату умственных способностей.

Структурно-семантический анализ макрогрупп:

1. Фразеологизмы аккреции интеллектуальных способностей
Данная группа семантически членится на несколько подгрупп, организованных вокруг ключевых сем:

- Ментальная деятельность и восприятие: фразеологизмы с доминантными компонентами *голова, мозги* (*приходить в голову, вбивать в голову, вправлять мозги*).

- Рационализация и обретение рассудка: единицы с компонентами *ум, разум, сознание* (*хвататься за ум, учить уму-разуму, приходит в рассудок, собираться с мыслями*).

2. Фразеологизмы редукции интеллектуальных способностей
Данная группа отличается большим семантическим разнообразием и включает следующие тематические подгруппы:

- Прямая утрата рассудка: фразеологизмы с компонентами *голова, ум, рассудок* (*терять голову, выжить из ума, помрачение ума*).

- Социальная неудача и инфантилизация: (*сесть в лужу, впасть в детство*).

- Иллюзорное, неадекватное восприятие: (*смотреть сквозь розовые очки*).

- Некритическое восприятие и глупость: (*разуть рот, смешинка в рот попала*).

- Единичные фразеологические сращения: (*попасть впросак*).

Специализированные семантические подгруппы

Помимо оппозиции «аккреция/редукция», в рамках анализа выделяется отдельная подгруппа, вербализующая концепт интеллектуальной ограниченности и узости кругозора. Ключевыми для нее являются семы «эгоцентризм» и «субъективизм»:

- Ограниченность восприятия: (*не видеть дальше своего носа*).

- Навязчивая идея: (*сесть на своего конька*).

- Субъективная оценка: (*мерить на свой аршин, смотреть со своей колокольни*).

- Единичные фразеологические сращения: (*на свой салтык*).

Отдельного внимания заслуживают фразеологизмы, отражающие неодобрительное восприятие внезапного проявления способностей, которое мотивируется:

- Молодостью субъекта (*молоко на губах не обсохло*).

- Несоответствием статусу (*ишишка на ровном месте, колосс на глиняных ногах, садиться не в свои сани*).

- Саморекламой и переоценкой возможностей (*строить из себя, набивать себе цену*).

Кроме того, выделяется пласт фразеологизмов, описывающих интеллектуальное напряжение и затруднения в процессе решения сложных задач (*ломать голову, голова идет кругом, ума не приложу, бродить в потемках*).

Стилистические и системные характеристики

С точки зрения организации фразеологической системы, в данной лексико-семантической группе наблюдается значительное преобладание синонимических рядов над антонимическими оппозициями, которые представлены единичными примерами (ср.: *вбивать в голову* — *выбрасывать из головы*).

Стилистически ядро группы составляют нейтральные единицы. Разговорно-просторечные и книжные стили представлены маргинально. К устаревшим относятся фразеологизмы *попасть впросак* и *на свой салтык*, к книжным — *колосс на глиняных ногах*.

Таким образом, семантика анализируемых фразеологизмов преимущественно связана с обладанием, приобретением или утратой умственных способностей и деловых качеств, что формирует целостную динамическую модель их вербализации в языке.

Разделить фразеологизмы, характеризующие человека с низким интеллектуальным уровнем, оказалось очень сложно, т.к. четкого разграничения между ними нет. И если фразеологизмы со стержневыми словами *дурак, дубина, пень, олух, нуль* можно вполне отнести к группе фразеологизмов, называющих *дурака (дурак набитый, дурак петый, дурак дураком, пень березовый, дубина стоеросовая, олух царя небесного, абсолютный нуль)*, то фразеологизмы со стержневыми словами *голова, бог, балалайка* и др. (*садовая голова, бесструнная балалайка, богом обиженный*) могут характеризовать и человека глупого, и дурака.

Кроме того, фразеологизмы типа *бесструнная балалайка, желторотый птенец, чучело гороховое* дают не только характеристику низкому интеллектуальному уровню человека; в их значение включены и другие качества: *бесструнная балалайка — болтливый + глупый человек, желторотый птенец — глупый, потому что молодой и неопытный, чучело гороховое — и глупый, и плохо одетый (возможно и то и другое)*. В связи с этим мы решили дать общую характеристику фразеологизмам, характеризующим человека с низким интеллектуальным уровнем, не проводя разграничения между понятиями *глупый* и *дурак*.

Как уже говорилось, фразеологизмов, характеризующих человека с низким интеллектуальным уровнем, значительно больше, чем фразеологизмов, характеризующих человека с высоким интеллектуальным уровнем.

Прежде всего, это фразеологизмы со стержневым словом, обозначающим такую часть тела человека, как *голова* и *башка*. Человека с низким интеллектуальным уровнем называют *голова садовая, дырявая, дурья, дубовая, еловая, ветреная, забубенная, мякинная; башка мякинная, дубовая, дурья, пустая* и т. д.

В качестве характеристики такого человека используются также:

а) артефакты (*балалайка, пень, дубина, пробка*): *бесструнная балалайка, пень березовый/дубовый, дубина стоеросовая, глуп как пробка*;

б) названия животных и птиц (*баран, осел, коза, курица, птенец*): *как баран на новые ворота, буриданов осел, отставной козы барабанищик, желторотый птенец, носится как курица с яйцом*;

в) прямые названия его самого, или их синонимы — нередко в переносном значении (*дурак/дурень, олух, чучело, горе, мешок*): *дурак набитый, круглый дурак, петый дурак, олух царя небесного, чучело гороховое, горе луковое, мешок с соломой*;

г) ссылка на высшие силы, которые не помогли ему в уме (*богом обиженный, богом убитый, без царя в голове*);

д) математические термины или географические названия (*абсолютный нуль, открывать Америку*);

е) звукобуквенные подражания, обозначающие либо отсутствие знания, либо отсутствие знания и плохую речь, неумение ясно выражать свои мысли (*ни бе ни ме ни кукареку, ни бельмеса, ни бум-бум*); фразеологические сращения книжного

характера (*аза ни аза*).

Недостаток ума у человека низкого интеллектуального уровня характеризуют и его поступки, действия (прежде всего связанные с умением говорить или слушать, но не только). Он: *объелся белены, огород городит, разводит антимионии/ бобы/ бодягу/ вавилоны/муру/разводы/тары-бары, слушает разинув рот, несет ахинею/околесицу, шит лыком, задним умом крепок.*

Человек низкого интеллектуального уровня как *из-за угла мешком трахнутый/прибитый, не стоит гроша медного/ плевка/ ногтя/мизинца/ подметки, разбирается как свинья в апельсинах* (в чем-либо), ему *грош цена, хоть кол на голове теши, как об стенку горох, у него язык плохо подвешен/привешен, его не разбери-поймешь* и т. п.

В качестве сравнения используются самые ничтожные с точки зрения человека материальные «предметы»: *медный грош, плевок, ноготь, мизинец, подметка* и т. д.

Если умный человек притворяется глупым, то он *разыгрывает дурака/ шута горохового, валяет/корчит дурака/ваньку, ломает дурака/ комедию, если оказывается в глупом положении, то он остается при своем интересе/ при пиковом интересе, садится в лужу/ в калошу, его могут другие посадить в лужу/ в калошу.*

Изобразительно-выразительными средствами в подобных фразеологизмах оказываются: эпитет (*дубовый, березовый, еловый, пустой, дырявый* и т. п.), метафора (*чучело, мешок, балалайка* и пр.), синекдоха (*голова еловая, садовая, мякинная* и пр.), сравнение (*как об стенку горох, как из-под угла мешком трахнутый, как дурень с писаной торбой* и др.). При этом нередко используется гипербола (*пень дубовый, глуп как пробка*) или литота (*гроша медного/ногтя/ подметки не стоит*).

Основные фразеологизмы, характеризующие человека с низким интеллектуальным уровнем, — это фразеологизмы-синонимы, антонимы здесь единичны: *садиться в лужу/калошу — посадить в лужу/калошу.*

В стилистическом отношении в большинстве своем такие фразеологизмы нейтральны или имеют разговорный или разговорно-просторечный оттенок: *ирон., шутол., презр.*, есть и фразеологизмы книжного характера (*аза ни аза, абсолютный ноль* и др.).

Фразеологизмов, характеризующих косвенно умственные способности человека, в сравнении с двумя предыдущими группами, оказалось немного. Выделить их в отдельную группу оказалось непросто, т.к. данные фразеологизмы характеризуют не только умственные, но и другие способности и качества человека: *легкомысленность, нерасторопность, несдержанность, невнимательность, излишнюю мечтательность, опрометчивость, невысокий социальный статус* и др.

Такие фразеологизмы чаще всего характеризуют человека, имеющего средние умственные способности (хотя порой могут характеризовать и человека высокого интеллектуального уровня), который может быть *легкомысленным, излишне доверчивым, говорить лишнее* и т. д. Он может оказаться *безнадежным мечтателем* или занимать не соответствующее ему положение, ему нельзя доверить большое серьезное дело, требующее определенных умственных способностей. Но и глупым такого человека назвать нельзя, т.к. он сам нередко осознает свою опрометчивость и старается по возможности исправить положение.

Фразеологизмы, характеризующие косвенно умственные способности человека, включают в свой семный состав и другие его качества, которые так или иначе влияют и на проявление умственных способностей, а именно: *эмоции и связанные с ними доверчивость, открытость, легкомыслие, неосторожность* и т. п.

Так, *легкомысленный человек* обычно *подбитый ветром/ветерком, без руля и без ветрил, у него ветер в голове свистит/бродит/гуляет, ветренная голова, иногда он считает галок/ворон* и т. п. Такой человек, как правило, не отличается высоким интеллектом, однако

легкомыслие обычно свойственно молодым людям, чаще самоуверенным, но в то же время без достаточного опыта и знаний. Поэтому названные фразеологизмы характеризуют определенную возрастную группу людей. Кроме того, чаще всего именно молодые люди *витают в облаках, строят воздушные замки*, о некоторых из них (из-за их неуправляемого поведения) можно сказать *Саврас без узды*.

Косвенно фразеологизмы характеризуют умственные способности человека, занимающего определенное положение, имеющего определенный социальный статус. Чаще всего низкое общественное положение, низкий социальный статус или происхождение связаны и с невысоким интеллектуальным уровнем, что находит отражение в следующих фразеологизмах: *по сеньке (и) шапка, мелкая сошка, последняя спица в колеснице, серая скотинка, птица невысокого/низкого полета*.

Умственно ограниченный человек (независимо от возрастной категории) *звезд с неба не хватает, пороха не выдумает, выше себя не прыгнет, мелко плавает, не видит дальше своего/собственного/воробьиного носа, у него гайка слаба, винтиков не хватает*.

Излишне доверчивый и эмоционально настроенный человек (независимо от качества интеллектуального уровня) может *раскрыть/распахнуть душу, раскрыть свои карты, душу вывернуть нараспашку, оказаться святой простотой*.

Непродуманность в совершении тех или иных поступков, несдержанность может *сбить с панталыку/с толку*, такой человек может *сам сесть в калошу*, говорить или делать что-либо *наобум Лазаря (не продумав), его леший может дернуть за язык* и т. д.

В основном описанные фразеологизмы — это именные или глагольные сочетания, в семантическом отношении представляющие собой фразеологические сочетания или единства. Фразеологические сращения для этой группы не характерны.

Фразеологизмы, косвенно характеризующие умственные способности, также двух-, трехкомпонентны. Встретились и многокомпонентные сочетания. С грамматической точки зрения преобладают (хотя и ненамного) глагольные фразеологизмы над именными.

Преобладают среди названных фразеологизмов фразеологизмы-синонимы (*витают в облаках, строит воздушные замки; мелко плавает, пороха не выдумает, гайка слаба; мелкая сошка, последняя спица в колеснице*), хотя отмечены и фразеологизмы-антонимы (*хватает звезды с неба — звезд с неба не хватает; последняя спица в колеснице — шишка на ровном месте*).

Стилистически данная группа фразеологизмов в основном представлена нейтральными, реже — разговорными и разговорно-просторечными фразеологизмами. Книжные фразеологизмы в этой группе не зафиксированы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богусловский, В. М. Оценка внешности человека: словарь: [оценки общего впечатления восприятия внешности человека, оценки лица, оценки «деталей» лица]. — Москва. АСТ: Торсинг, 2004. — 254 с.
2. Маслова, В. А. Лингвокультурология. Введение: учебное пособие для вузов / В. А. Маслова; отв. ред. У. М. Бахтикиреева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 208 с.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка; около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; под редакцией доктора филологических наук, профессора Л. И. Скворцова. — 28-е изд., перераб. — Москва: Мир и образование, 2024. — 1375 с.
4. Сираева, Р. Т. Фразеологизмы со значением «интеллектуальные способности человека» в русском и английском языках / Р. Т. Сираева // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 4. — Режим доступа — URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=13568> (дата обращения: 08.10.2025).
5. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие для студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Лингвистика и межкультур. Коммуникация» / С. Г. Тер-Минасова. — Москва: Слово/Slovo, 2000. — 261 с.
6. Фразеологический словарь русского языка [Текст]: Свыше 4000 словар. статей / Сост. Л. А. Войнова, В. П. Жуков, А. И. Молотков, А. И. Федоров; под ред. А. И. Молоткова. — 3-е изд., стер. — Москва: Рус. яз., 1978. — 543 с.

7. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка: монография / Н. М. Шанский. — Изд. стереотип. — Москва: URSS, 2021. — 272 с.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

J. S. Balyanovskaya

THE PRECEDENT STATEMENTS AS A MAIN CHARACTERISTIC OF CREOLIZED TEXTS IN INTERNET COMMUNICATION

This article examines Russian phraseological units characterizing a person's intellectual abilities. Intelligence and intellectual abilities are the internal qualities by which a person is evaluated. Phraseological units specifically convey an assessment of a subject's mental actions and states. This article attempts to describe and systematize the images in Russian phraseological units and the language. A study of phraseological units meaning "a person's intellectual abilities" in the Russian language allows us to identify the national concept of a person as a bearer of knowledge, as well as the characteristics of their mental actions and states.

Key words: *phraseological unit, phraseological units, phraseological units, intellect, intellectual abilities, intelligence, evaluation.*

Баляновская Юлия Сергеевна

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: baly2791@mail.ru

Balyanovskaya Julia Sergeevna

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undergraduate student.
E-mail: baly2791@mail.ru

Курмакаева Нина Петровна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

Kurmakayeva Nina Petrovna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: kurmakayeva@mail.ru

УДК 81'42:659.123.4

DOI:

О. А. Попова © 2025

*Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доцент И. А. Сафонова)*

СООТНОШЕНИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ПОЛИКОДОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

В статье описаны результаты исследования поликодовых рекламных сообщений российских вузов. Выявлены три типа корреляции вербальных и невербальных компонентов внутри поликодового рекламного текста вуза: вербально-доминирующая, взаимозависимая и взаимодополняющая. Установлено, что основное содержание в рекламе вузов транслируется вербальными средствами. Роль невербальных компонентов варьируется в зависимости от выбранного типа корреляции от вспомогательной до равнозначной.

Ключевые слова: *рекламный текст, поликодовый текст, поликодовость, вербальный компонент текста, невербальный компонент текста.*

В настоящее время создается множество текстов, посредством которых, помимо информирования, осуществляется воздействие на аудиторию с целью организовать ее восприятие и определить для нее поведенческие установки. В этих условиях особую значимость приобретают рекламные тексты, понимаемые как подготовленные